

FALSIFICAÇÃO DO PEIXE LINGUADO EM FEIRAS E PEIXARIAS DO RIO DE JANEIRO/RJ

Julia Bolkenhagen Vargas
Renan Miguel Mota de Souza Santos
Prof. André Luiz Medeiros de Souza

RESUMO: A substituição de espécies é uma das formas mais comuns de falsificação na cadeia produtiva do pescado, na qual espécies de valor inferior são comercializadas no lugar de espécies de elevado valor comercial. Essa prática pode ocorrer tanto com o peixe inteiro ou em partes, sendo favorecida pela vasta gama de espécies, com características morfológicas semelhantes, e pelo conhecimento limitado do consumidor. Este estudo tem como objetivo identificar a ocorrência de falsificações do peixe linguado (*Paralichthys* spp. e *Syacium* spp.) no comércio varejista nos bairros de Botafogo, Centro, Glória, Flamengo, Laranjeiras, Pavuna e Santa Teresa no município do Rio de Janeiro, abrangendo feiras livres e peixarias das zonas sul e norte. Durante essas visitas, serão observados e analisados os peixes comercializados sob o nome de “linguado”, cujas suas características morfológicas externas serão comparadas com as descrições taxonômicas oficialmente reconhecidas para as espécies *Paralichthys* spp. e *Syacium* spp. de acordo com o Manual de inspeção para identificação de espécies de peixes e valores indicativos de substituições em produtos da pesca e aquicultura dado pelo MAPA. Os casos de falsificação identificados serão registrados por meio de fotografias e utilizados na elaboração de um folder informativo voltado à orientação do consumidor.

Palavras-chave: comercialização; falsificação; pescado; troca de espécies.

Species substitution of flounder in street markets and fishmongers in Rio de Janeiro, Brazil –

ABSTRACT: Species substitution is one of the most common forms of fraud in the seafood supply chain, in which lower-value species are marketed in place of those with higher commercial value. This practice may occur with whole fish or fish fillets and is facilitated by the wide variety of species with similar morphological characteristics, as well as by consumers' limited knowledge. The aim of this study is to identify cases of fraudulent substitution of flounder (*Paralichthys* spp. and *Syacium* spp.) in retail markets located in the neighborhoods of Botafogo, Centro, Glória, Flamengo, Laranjeiras, Pavuna, and Santa Teresa, in the municipality of Rio de Janeiro, encompassing both street markets and fishmongers from the southern and northern zones of the city. During these visits, fish sold under the name “flounder” will be observed and analyzed, and their external morphological traits will be compared with the officially recognized taxonomic descriptions of *Paralichthys* spp. and *Syacium* spp., according to the Inspection Manual for Fish Species Identification and Indicative Values of Substitution in Fishery and Aquaculture Products published by MAPA. Identified cases of substitution will be recorded through photographs and later used in the preparation of an informational brochure aimed at consumer guidance.

Keywords: seafood trade; fraud; fish; species substitution.

Como citar:

VARGAS, J. B.; SANTOS, R. M. M. S.; SOUZA, A. L. M. Falsificação do peixe linguado em feiras e peixarias do Rio de Janeiro/RJ. *In: VET DAY*, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16974299